

BUSINESS INTELLIGENCE APLICADO A GESTÃO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM EMPRESA DE SANEAMENTO: RASTREABILIDADE, TRANSPARÊNCIA E ECONOMIA CIRCULAR

BUSINESS INTELLIGENCE APLICADO A LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN UNA EMPRESA DE SANEAMIENTO: TRAZABILIDAD, TRANSPARENCIA Y ECONOMÍA CIRCULAR

BUSINESS INTELLIGENCE APPLIED TO SOLID WASTE TRANSPORTATION MANAGEMENT IN A SANITATION COMPANY: TRACEABILITY, TRANSPARENCY, AND CIRCULAR ECONOMY

Lucas Candido¹, Christian Barbosa², Eduardo Leoncio³

¹Graduando em Engenharia Civil, Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió, Maceió-AL, Brasil, lucas.santos.candido@gmail.com, 0009-0008-7126-4755;

²Graduando em Engenharia Civil, Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió, Maceió-AL, Brasil, camb1@ifal.edu.com.br, 0009-0000-3299-6330;

³Graduando em Engenharia Civil, Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió, Maceió-AL, Brasil, ebcleoncioo@gmail.com, 0009-0007-7089-6999;

Eixo Temático 02 – Saneamento estruturante: gestão e políticas públicas.
Logística reversa, catadores de materiais recicláveis, cooperativas e associações.

*Eje Temático 02 – Saneamiento estructurante: gestión y políticas públicas.
Logística inversa, recolectores de materiales reciclables, cooperativas y asociaciones.*

*Thematic Axis 02 – Structural sanitation: management and public policies.
Reverse logistics, recyclable material collectors, cooperatives, and associations.*

RESUMO

A gestão inadequada de resíduos sólidos urbanos representa um desafio crítico no Brasil, comprometendo a sustentabilidade ambiental e a efetivação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Este estudo teve como objetivo avaliar como a aplicação de Business Intelligence (BI), pode melhorar a rastreabilidade, transparência e valorização dos resíduos, fortalecendo a logística reversa e a economia circular. A metodologia baseou-se na análise de 305 Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) emitidos em 2024, armazenados no SharePoint e processados no Power BI com Power Query e DAX. Havendo inovação na integração entre o BI com a API do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, possibilitando a verificação em tempo real dos MTR e assegurando a conformidade legal, estabelecendo um novo padrão de rastreabilidade e governança de dados. Os resultados apontaram a geração de 2.712 mil toneladas de resíduos, dos quais 2,60 toneladas recicláveis foram completamente destinadas a quatro cooperativas locais, evitando 4,56 tCO₂e de emissões e promovendo inclusão socioeconômica e aumento da logística reversa. A pesquisa demonstra que soluções digitais podem transformar dados em inteligência estratégica, permitindo gestão proativa, transparência e escalabilidade para políticas públicas, consolidando a economia circular como eixo central da gestão sustentável.

Palavras-chave: Resíduos sólidos, Logística reversa, Economia circular, Business Intelligence, Saneamento

RESÚMEN

La gestión inadecuada de los residuos sólidos urbanos representa un desafío crítico en Brasil, comprometiendo la sostenibilidad ambiental y la implementación de la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS). Este estudio tuvo como objetivo evaluar cómo la aplicación de Business Intelligence (BI), puede mejorar la trazabilidad, transparencia y valorización de los residuos, fortaleciendo la logística inversa y la economía circular. La metodología se basó en el análisis de 305 Manifiestos de Transporte de Residuos (MTR) emitidos en 2024, almacenados en SharePoint y procesados en Power BI mediante Power Query y DAX. La innovación radicó en la integración del BI con la API del Instituto de Medio Ambiente de Alagoas, lo que permitió la verificación en tiempo real de los MTR y garantizó el cumplimiento legal, estableciendo un nuevo estándar de trazabilidad y gobernanza de datos. Los resultados indicaron la generación de 2.712 toneladas de residuos, de las cuales 2,60 toneladas reciclables fueron destinadas a cuatro cooperativas locales, evitando 4,56 tCO₂e de emisiones y promoviendo inclusión socioeconómica y fortalecimiento de la logística inversa. El estudio demuestra que las soluciones digitales pueden transformar datos en inteligencia estratégica, permitiendo una gestión proactiva, transparente y escalable para políticas públicas, consolidando la economía circular como eje central de la gestión sostenible.

Palabras clave: Residuos sólidos, Logística inversa, Economía circular, Business Intelligence, Saneamiento

ABSTRACT

The inadequate management of municipal solid waste remains a critical challenge in Brazil, undermining environmental sustainability and the implementation of the National Solid Waste Policy (PNRS). This study aimed to assess how the application of Business Intelligence (BI), can enhance waste traceability, transparency, and valorization, thereby strengthening reverse logistics and the circular economy. The methodology involved analyzing 305 Waste Transport Manifests (MTR) issued in 2024, stored in SharePoint and processed in Power BI using Power Query and DAX. An innovative feature was the integration of BI with the Environmental Institute of Alagoas API, enabling real-time verification of MTRs and ensuring legal compliance, establishing a new standard for traceability and data governance. Results indicated the generation of 2,712 tons of waste, of which 2.60 tons of recyclables were fully allocated to four local cooperatives, avoiding 4.56 tCO₂e of emissions and promoting socio-economic inclusion and reverse logistics. The findings demonstrate that digital solutions can transform compliance data into strategic intelligence, enabling proactive management, transparency, and scalability for public policies, consolidating the circular economy as a cornerstone of sustainable waste management.

Keywords: Solid waste, Reverse logistics, Circular economy, Business Intelligence, Sanitation

INTRODUÇÃO

A crescente geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) é um dos grandes desafios enfrentados pela humanidade atualmente, especialmente em países em desenvolvimento com o crescimento elevado da urbanização (Saikia e Nath 2015), como o Brasil. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) delineada por meio da lei nº 12.305/2010 (PNRS 2010), estabelece RSU como todos os materiais, sólidos ou semissólidos que foram descartados resultantes de atividades humanas. De acordo com a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, estima-se que 77,1 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos tenham sido geradas no país em 2022, totalizando mais de 211 mil toneladas diárias (ABREMA 2023). O mesmo relatório aponta que mais de 5 milhões de toneladas desses resíduos não são coletadas e recebem destinação ambientalmente inadequada, gerando impactos significativos nos ecossistemas, nos recursos hídricos e na saúde pública.

Dentro do contexto de gerenciamento dos resíduos sólidos, a PNRS estabelece em suas diretrizes a responsabilidade compartilhada, atribuindo à geradores e entidades públicas o dever de prover o gerenciamento adequado. Salienta-se ainda que a lei redefine os resíduos não apenas como um problema, mas como materiais com potencial econômico, incentivando a logística reversa e a reintegração dos materiais na cadeia produtiva. De forma análoga, o Novo Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020 2020) integra a logística reversa à gestão de resíduos sólidos no saneamento básico, determinando que planos de saneamento considerem a inclusão socioeconômica de catadores e a formalização de contratos ou convênios entre cooperativas e associações visando a gestão adequada de resíduos. Essas organizações desempenham papel essencial na economia circular, promovendo a recuperação de materiais, a redução do volume de resíduos destinados a aterros e a geração de trabalho e renda para milhares de famílias.

Contudo, a efetividade das políticas públicas e privadas é frequentemente comprometida pela ausência de sistemas eficientes de controle e transparência, dificultando o acompanhamento do fluxo de resíduos e a parceria com esses atores essenciais (Leonardo Szigethy e Samuel Antenor 2020). Nessa conjuntura, as tecnologias digitais emergem como ferramentas estratégicas que podem ser usadas na otimização do gerenciamento de resíduos, promovendo maior eficiência operacional, rastreabilidade em tempo real e democratização do acesso às informações (Leal et al. 2024; Leonardo Szigethy e Samuel Antenor 2020). Dessa forma, observa-se o crescimento do Business Intelligence (BI), também conhecido como

inteligência de negócios, que consiste em um conjunto de técnicas e ferramentas para análise de informações, muitas vezes em tempo real, para apoio a tomada de decisões estratégicas baseado em dados (Ramesh Sharda et al. 2019). O principal objetivo do BI é possibilitar acesso interativo aos dados, permitindo a manipulação desses valores para a criação de indicadores, oferecendo aos gestores empresariais a capacidade de obter um panorama mais completo, a fim de tomar decisões mais apropriadas à realidade da empresa (Ramesh Sharda et al. 2019). O processo da inteligência de negócios baseia-se principalmente na transformação de dados em informações, que posteriormente são interpretados utilizados em decisões e finalmente, em ações.

Estudos recentes demonstram que o uso de BI em dashboards gerenciais melhora a análise de dados, a eficiência operacional e a sustentabilidade no gerenciamento de resíduos, além de possibilitar uma avaliação crítica dos dados relacionados a geração e destinação dos RSU (Costa e Pratti 2024; Rocha e Maia 2023). Apesar disso, ainda são escassos os estudos que abordam o uso dessas tecnologias para fortalecer a relação entre empresas de saneamento e a cadeia da reciclagem com cooperativas. Diante dessa lacuna, a seguinte questão central orienta a investigação: Como o BI pode promover a eficiência e transparência na gestão de resíduos sólidos em empresas de saneamento básico, otimizando o envio de materiais para cooperativas e, assim, fomentar o seu reaproveitamento?

MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa caracteriza-se de natureza aplicada, pois o estudo concentra-se na solução de problemáticas objetivando melhorar a gestão de resíduos e a economia circular, atuando como estudo de caso de uma empresa de saneamento. A coleta e tratamento das informações desta pesquisa foram implementados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

Caracterização da empresa de estudo

A instituição privada de saneamento é responsável pela implementação e operação dos serviços de esgotamento sanitário na região alta da cidade de Maceió, no estado de Alagoas, atendendo aproximadamente 350 mil habitantes. Sua atuação ocorre no contexto de uma Parceria Público-Privada (PPP) estabelecida com a empresa estatal responsável pelo abastecimento de água e saneamento básico no estado de Alagoas. O contrato abrange

Verificamos a diminuição gradual nos meses seguintes, a Figura 3 (b) apresenta os valores mensais correspondente aos resíduos de construção civil, ilustrando que os entulhos de obras representam uma parcela significativa. Esses dados exibem um panorama de como ampliação do sistema de saneamento influenciam diretamente na gestão ambiental da empresa.

Figura 3. (a) Gráfico de colunas com quantidade de RSU por mês em 2024; (b) O mesmo gráfico, porém com filtro aplicado para resíduos de construção civil.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Embora o volume de resíduos enviados para reciclagem (aprox. 2,60 toneladas) seja bastante inferior ao destinado para aterros, sua relevância estratégica é significativa, pois todo o material reciclável foi doado e destinado a quatro cooperativas da região, como observado na Figura 4, fortalecendo a logística reversa e a inclusão socioeconômica, conforme previsto na PNRS. A composição dos recicláveis foi majoritariamente de 0,945 toneladas de plástico (36,37%), 0,856 toneladas de papel/papelão (32,95%) e 0,794 toneladas de metal (30,58%), que representam no total 4,560 tCO₂e de emissões evitadas de gases do efeito estufa, calculados conforme mensuração da Planton (EmbalagemMarca 2025), demonstrando uma conexão direta e funcional entre o gerador e a cadeia de reaproveitamento.

Figura 4. Dashboard com filtro nos resíduos recicláveis.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

É nesta conexão que a inteligência de negócios revela seu maior potencial para o saneamento estruturante e políticas públicas, tendo em vista que, a ferramenta oferece rastreabilidade, transparência e legitimidade ao processo de transporte dos RSU através da integração via API com o sistema do IMA/AL, conforme disposto na Figura 5. Desta forma, a funcionalidade não apenas assegura conformidade legal, mas também fortalece a posição das cooperativas, fornecendo dados auditáveis que podem ser utilizados para formalização e captação de recursos. Essa validação de dados é um ativo estratégico para as cooperativas e empresas, que passam a ter como comprovar o volume e a origem dos materiais que gerenciam, fortalecendo sua posição na negociação com a indústria recicladora que possibilitam acesso a linhas de crédito ou editais de fomento. Além disso, o dashboard contém filtros que exibem apenas os materiais recicláveis e sua destinação final, proporcionando aos gestores a tomada de decisões caso verificar se algum RSU passível de reaproveitamento não fora enviado a cooperativas ou associações de reciclagem.

Figura 5. Fluxo de consulta dos MTR utilizando o link da API gerado pelo Dashboard da pesquisa.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Importante destacar que a metodologia proposta se configura como um modelo de gestão escalável, com elevado potencial para aplicação em políticas públicas. A ferramenta desenvolvida nessa pesquisa demonstrou capacidade de mapear, de forma precisa, o fluxo de recicláveis de um único gerador. A sua replicação em nível municipal ou entre múltiplos geradores possibilitaria a construção de um mapa dinâmico e interativo da logística reversa. Tal recurso permitiria aos gestores públicos ou privados identificar áreas críticas de geração de recicláveis, otimizar rotas de coleta voltadas às associações de catadores e formular políticas de incentivo fundamentadas em dados concretos, promovendo a sustentabilidade econômica e operacional dessas entidades.

Dessa forma, a aplicação do BI na gestão de MTR se converte em um instrumento de fortalecimento da economia circular. Ao transformar dados de conformidade em inteligência

estratégica, a solução não apenas otimiza a gestão do gerador, mas também capacita os elos mais vulneráveis da cadeia de reciclagem, fornecendo a cooperativas e associações as informações necessárias para se profissionalizarem, aumentarem sua eficiência e consolidarem seu papel fundamental na efetivação da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação do sistema de dashboard integrado para gestão de resíduos sólidos demonstrou ser uma ferramenta estratégica para operacionalizar os princípios da economia circular, permitindo análises detalhadas sobre volumes, tipologias e destinos, além de identificar oportunidades para otimização da logística reversa. Os resultados deste estudo evidenciam que a abordagem baseada em dados possibilita uma transição do gerenciamento reativo para um modelo proativo de administração de resíduos, com impactos mensuráveis em três dimensões principais: operacional, econômica e ambiental.

Embora a maior parte dos resíduos (deste caso de estudo) seja destinada a aterros, a integração com cooperativas para reaproveitamento de materiais recicláveis representa um avanço significativo para a economia circular e para a efetivação da PNRS. A funcionalidade de integração com a API do órgão ambiental reforça a confiabilidade do processo, garantindo conformidade legal e fornecendo dados auditáveis para os atores envolvidos. Em especial para as cooperativas e associações de catadores, esses dados representam um passo fundamental para sua profissionalização e sustentabilidade econômica.

Por outro lado, destaca-se a necessidade de ampliar a articulação entre poder público, empresas privadas e o terceiro setor para adesão de soluções semelhantes que integrem estas esferas, de modo a criar um ecossistema digital de gestão de resíduos. Sem dúvida, tal esforço conjunto é indispensável para transformar os princípios da PNRS e da economia circular de um ideal normativo em uma realidade operacional, onde a inclusão socioeconômica dos catadores e cooperativas de reciclagem seja o pilar de um sistema de saneamento sustentável.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Prof. M.a Maria Gabriela Lira Rangel do Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió, pelo apoio educacional e elucidação sobre a PNRS. Assim como também agradecemos a empresa SANAMA – Saneamento Alta Maceió pela disponibilização das informações e das ferramentas para a execução da presente pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABREMA. 2023. PANORAMA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL 2023. N. 2023. Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente. <https://www.abrema.org.br/panorama/>.
- Costa, Carlos Alberto, e Thais Pratti. 2024. “Dashboards como ferramenta de apoio à gestão para uma clínica prestadora de serviço de reabilitação física”. Revista Produção Online 24 (4): 4. <https://doi.org/10.14488/1676-1901.v24i4.5030>.
- EmbalagemMarca. 2025. “Estudo quantifica impacto da reciclagem e a importância da economia circular.” *Notas Rápidas*, agosto 13. <https://embalagemmarca.com.br/impacto-da-reciclagem-e-economia-circular/>.
- Leal, Agnaldo Eduardo Fayal, Vitor Carmo Curi Costa, Reimison Moreira Fernandes, André Cristiano Silva Melo, e Verônica De Menezes Nascimento Nagata. 2024. “Applications of Digital Technologies for Overcoming Challenges in Municipal Solid Waste Reverse Logistics: A Systematic Literature Review”. Engenharia Sanitaria e Ambiental 29: e20240048. <https://doi.org/10.1590/s1413-415220240048>.
- Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, 12.305/2010, Congresso Nacional Sessão Legislativa de 2010, 2010 Lei no 12.305/2010 (2010). Sancionada em 2 de agosto de 2010; publicada no DOU em 3 de agosto de 2010 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm.
- Lei no 14.026, de 15 de julho de 2020, 14.026/2020, Congresso Nacional Sessão Legislativa de 2020, 2020 Lei no 14.026/2020 (2020). https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14026.htm.
- Leonardo Szigethy e Samuel Antenor. 2020. “Resíduos sólidos urbanos no Brasil: desafios tecnológicos, políticos e econômicos”. Resíduos sólidos urbanos no Brasil: desafios tecnológicos, políticos e econômicos (Brasília), julho 9. <https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/217-residuos-solidos-urbanos-no-brasil-desafios-tecnologicos-politicos-e-economicos>.
- Ramesh Sharda, Dursun Delen, e Efraim Turban. 2019. Business Intelligence e Análise de Dados para Gestão do Negócio. 4o ed. 4 edição 4. Bookman Editora.
- Rocha, Francisco Waqson Dias, e Magda Maia. 2023. “THE USE OF BUSINESS INTELLIGENCE TO IMPROVE SOLID WASTE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN A BROADBAND COMPANY”. Revista Produção Online.
- Saikia, Dipam, e Manash Jyoti Nath. 2015. “Integrated Solid Waste Management Model for Developing Country with Special Reference to Tezpur Municipal Area, India”. International Journal of Innovative Research and Development, fevereiro 28. https://www.internationaljournalcorner.com/index.php/ijird_ojs/article/view/135378.